
Yopiq sinus liftingni implantatsiya vaqtida o'tkazishning ahamiyati

To'ychiyev Sherozbek G'olibjon o'g'li

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti

Yuz jag' jarrohligi va jarrohlik stomatologiya kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yopiq sinus liftingni implantatsiya vaqtida o'tkazishning ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Implantatsiya, Alveolyar o'siq, Yopiq sinus lifting, Reabilitatsiya.

Implantatsiya - yo'qolgan tishni sun'iy tish bilan almashtirish. Implantning tabiiy tish kabi ishlashi uchun u ishonchli tarzda biriktirilishi kerak. Afsuski, tishni yo'qotishimiz bilan suyak to'qimasi kamayishni boshlaydi. Vaqt o'tishi bilan atrofiya shunchalik aniq bo'ladiki, metall pinni kiritish uchun joy yo'q; Yuqori jag'da suyakning yo'qolishi maksiller sinus membranasining pasayishi bilan birga keladi. Natijada, suyak hajmi etarli emas, shuningdek, operatsiya vaqtida membranani teshilish xavfi mavjud. Stomatologlar maksiller sinus devorini ko'taradigan suyakni payvandlash usulini ishlab chiqdilar. Ular buni "sinus" (maksiller sinus) va "ko'tarish" so'zlaridan sinusni ko'tarish deb atashgan. Implantatsiya paytida sinusni ko'tarish nima? Usulning mohiyati shundaki, sinus membranasini ko'tarilganda, bo'shliq hosil bo'ladi. Metall pinni o'rnatish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan suyak materiali bilan to'ldirilgan. Suyak plastik jarrohlik ikki usulda amalga oshiriladi: ochiq va yopiq

Ochiq usul

Klassik operatsiya. Katta hajmdagi to'qimalarni qurish kerak bo'lganda

qo'llaniladi. Yon tomondan saqichga teshik (deraza) kesiladi. Sinus membranasi maxsus asbob yordamida u orqali orqaga suriladi. Bo'shliq suyak moddasi bilan to'ldirilgan. Osteomaterial zarrachalarning sinusga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun to'siq membranasi o'rnatiladi. Yara tikiladi. Operatsiya katta shikast va ko'p chok qo'yishni talab qiladi.

Yopiq usul

Bu usul minimal invaziv hisoblanadi. Alveolyar o'siq cho'qqisi orqali teshik ochiladi, chok qo'yilmaydi va jarayonning mohiyati tish olish bilan bir xil bo'lib qoladi. Afsuski, bu usulni faqat 2-3 mm ko'tarish kerak bo'lganda qo'llaniladi xolos, o'z suyagining nisbatan katta hajmdagi implant ishlatilsa (5-7 mm) amalga oshirish mumkin.

Implantlarni bir vaqtda o'rnatish bilan sinusni ko'tarish

Uzoq vaqt davomida algoritmi quyidagicha edi:

Suyaklarni ko'paytirish operatsiyasi;

6-8 oy davomida suyaklanishni kutish;

Implantatsiya qilish;

3-6 oy davomida implantatsiyani kutish;

Protezlash.

Ammo keyin sinusni ko'tarish va implantatsiyani parallel ravishda bajarish uchun protokol ishlab chiqildi. Suyak materiali sinus ostidagi bo'shliqqa kiritiladi va siqiladi, so'ngra unga implant mahkamlanadi.

Ikki protsedurani birlashtirishning afzalliklari

Aniq afzallik vaqtni tejashdir.

Implantlar va sinusni ko'tarish bir vaqtning o'zida davolanish vaqtini bir necha oyga qisqartiradi. Bundan tashqari, bunday manipulyatsiya quyidagilarni anglatadi:

ikkita o'rniga bitta operatsiya;

bitta reabilitatsiya davri;

shifokorga kamroq tashriflar tufayli arzonroq narx.

Psixologik jihatdan bemorga bitta protseduraga chidash osonroq bo'ladi va u ikki marta emas, balki bir marta tiklanishiga to'g'ri keladi.

Bu qanday sodir bo'ladi: Sinusni ko'tarish va implantni o'rnatish ochiq va yopiq usullar yordamida mumkin. Shifokor qanday usulni tanlasa, hamma narsa tayyorgarlikdan boshlanadi. Implantolog umumiy salomatlik holatini baholaydi va kerak bo'lganda tish go'shtini davolashni amalga oshiradi. Qon testlari infeksiyalar va yallig'lanish jarayonlarini istisno qilishga imkon beradi. Allergik reaksiyalar haqida shifokorga xabar berish muhimdir. Panoramali tasvir (ortopantomogramma) va KT jag'ning holatini, implantatsiya va ko'paytirish uchun ko'rsatmalarni baholashga yordam beradi. Suyak qalinligi 5 mm yoki undan ortiq bo'lsa, sinus ko'tarilgandan so'ng darhol implantlarni o'rnatish mumkin. KT shuningdek, maksillyar sinus, kistalar yoki o'smalarda yallig'lanish jarayonlarining mavjudligini ko'rsatadi, bu holda jarrohlik operatsiyasini bajarish mumkin emas.

Yopiq sinus lifting bilan bir vaqtda implantatsiya qilish

Har qanday operatsiyaning muvaffaqiyatida shifokorning mahorati hal qiluvchi rol o'ynaydi, ammo yopiq protokol bilan bu ikki baravar muhimdir. Shifokor ko'r-ko'rona membranaga yaqinlashadi, ko'p narsa tajriba va sezgiga bog'liq. Suyakda implant uchun to'shak hosil bo'ladi. Membrana u orqali maxsus asbob yordamida ko'tariladi. Olingan bo'shliq suyak materialini bilan to'ldiriladi va siqiladi. Keyin pin vidalanadi. Bunday implantlarning vintli ipi harakatlanayotganda suyak materialini yanada siqadi va birlamchi barqarorlikni oshiradi.

- 1 - teshik hosil qilish,
- 2 - sinus qavatini ko'tarish,
- 3 - suyak materiali bilan to'ldirish,
- 4 - implant o'rnatish

Reabilitatsiya taxminan bir hafta davom etadi. Reabilitatsiya davrining davomiyligi tananing individual xususiyatlariga va jarrohlik turiga bog'liq. Ochiq usulda shishish kattaroq va uzoq davom etadi. Yopiq bo'lsa, 3-4 kun ichida hamma narsa normal holatga qaytadi. Ushbu kunlarda quyidagilar zarur: ko'rsatmalarga qat'iy rioya qilish; antibiotiklarni, analjeziklarni qabul qilish; og'zingizni antiseptiklar bilan yuving; issiq, sovuqdan saqlaning; yumshoq, tug'ralgan ovqatlarni iste'mol qiling; jismoniy faoliyatni cheklash; harorat o'zgarishiga yo'l qo'ymaslik. Mumkin bo'lgan asoratlar Har qanday jarrohlik aralashuvi bilan asoratlar paydo bo'lishi mumkin va sinusni ko'tarishdan keyin implantlarni o'rnatish istisno emas. Eng keng tarqalgan muammo - bu maksiller sinus membranasining teshilishi. Kichkina teshilish unchalik xavfli emas, operatsiyani rad etish uchun hech qanday sabab yo'q, ammo diametri katta bo'lsa, protsedurani to'xtatish kerak bo'ladi.

Shuningdek, ba'zi asoratlar paydo bo'lishi mumkin: sinusit. Yiringning to'planishi bilan sinuslarning yallig'lanishi. Fistulaning shakllanishi. Jarrohlik yarasiga infeksiya tushganda, u maksillary sinusning pastki qismini "eydi". Og'iz bo'shlig'iga o'tish joyi hosil bo'ladi. Qon ketishi. Qon tomirlarining shikastlanishi kuchli qon ketishiga olib kelishi mumkin.

Implantni rad etish. Taniqli ishlab chiqaruvchilarning implantlarini engraftment darajasi 99% ni tashkil qiladi. Afsuski, sun'iy ildiz tanadan rad etilgan holatlar mavjud. Shuning uchun rad etish ehtimolini istisno qilish uchun shifokorga barcha kasalliklar, allergiya va tananing xususiyatlari

haqida aytib berish kerak.

Muqobil usullar Sinusni ko'tarishga qarshi ko'rsatmalar: suyak massasining sezilarli darajada yo'qolishi, maxillalar sinus kasalliklarining mavjudligi, anatomik xususiyatlar. Agar bunday operatsiyani bajarish imkoni bo'lmasa, boshqa usullar qo'llaniladi: Bazal implantlar. Implantlar yuza qatlamlarga emas, balki chuqurroq, bazal qatlamlarga mahkamlanadi. U yerda to'qimalar atrofiyaga unchalik sezgir emas va implantni barqarorlashtirish mumkin

Xulosa qilib aytganda yopiq sinus lifting va implantatsiyani bir vaqtda o'tkazish vaqtni, mablag'ni va xarajatlarni minimallashtirish va bemorning qayta qayta operatsiya bo'lishini kamaytishi uchun juda qulay usul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Имплантаты под наклоном. Протезирование с опорой на имплантаты при выраженной атрофии челюстей
2. https://www.dental-azbuka.ru/books/implantologiya/kniga_235.html
3. https://www.dental-azbuka.ru/books/implantologiya/kniga_214.html
4. Классификация сложности имплантологического лечения